

Projekt Forschungsdatenmanagement (FDM) Arbeitsplan 2020

erstellt am: 29.11.2019

von: Beate Rajski
Sarah Hardjowirogo
Patrick Jürs
Konrad Krenzlin
Hakan Pinarak
Eugene Quenum
Kathrin Thiemann
Kai Wörner
Marcus Wurlitzer

geändert am: 2.12.2019

von: Beate Rajski

Version: 1.0
Status: abgeschlossen

Übersicht:

- Programm:** Hamburg Open Science
Projekt: Forschungsdatenmanagement
Projektlaufzeit: 2018-2020
Auftraggeber: Prof. Dr.-Ing. Andreas Timm-Giel
Projektleitung: Beate Rajski

Projekt FDM: Arbeitsplan 2020

Inhalt

HAW	3
HFBK	4
HFMT	5
HCU	7
TUHH.....	8
UHH.....	10
UKE.....	12

Die Arbeitspakete der einzelnen Einrichtungen orientieren sich an diesen Gesamtzielen für den Projektabschluss:

- An allen Einrichtungen stehen bedarfsgerechte Beratungs- und Schulungsangebote zur Verfügung
- An allen Einrichtungen steht die Möglichkeit für die standardkonforme Speicherung von Forschungsdaten zur Verfügung
- Unterstützungsangebote für Workflows im Forschungsdatenmanagement wurden erweitert
- Services und Ergebnisse aus dem Projekt sind ab 2021 verstetigt

HAW

- **Formale Voraussetzungen für die Nutzung des Repositoriums sind erfüllt und eine Vereinbarung mit einer Agentur für PID ist getroffen.**

Operatives Ziel: Für die Nutzung des Repositoriums müssen eine Dienstvereinbarung, ein Verzeichnis für Verarbeitungstätigkeiten und eine Einwilligungserklärung vorliegen. Zudem können DOI über das Repositorium vergeben werden.

Messbarkeit: Bis zum 30.06.2020 sind die Dokumente erstellt und durch die Verantwortlichen abgenommen und freigegeben. Ein Vertrag mit einer PID-Agentur ist unterzeichnet.

Termin: 30.06.2020

- **Initiale Anwenderschulungen und –dokumentationen sind durchgeführt/bereitgestellt**

Operatives Ziel: Als Vorbereitung für den offiziellen Produktivgang müssen Nutzerinnen und Nutzer in der sicheren Anwendung des Repositoriums geschult werden.

Messbarkeit: Bis zum 30.06.2020 sind Schulungen durchgeführt und Anwenderdokumentationen bereitgestellt und können genutzt werden.

Termin: 30.06.2020

- **Der Rollout ist erfolgt und FDM (Technik und Services) ist im Livebetrieb**

Operatives Ziel: Das Repositorium und damit verbundene Services werden offiziell in die Einrichtungsorganisation überführt.

Messbarkeit: Bis zum 30.09.2020 erfolgt der offizielle Start des FDM in der HAW Hamburg. Bis zum Jahresende erfolgt eine Stabilisierungsphase zur Sicherstellung eines reibungslosen Betriebs.

Termin: 30.09.2020

- **Das Projekt wird in den Betrieb der HAW Hamburg überführt**

Operatives Ziel: Beteiligte Organisationseinheiten sind mit dem Projekt vertraut und können den zukünftigen Betrieb sicherstellen.

Messbarkeit: Bis zum 30.09.2020 erfolgt die Übergabe der Betriebsdokumentation und eine offizielle Übernahme in den Betrieb.

Termin: 30.09.2020

HFBK

- **Installation und Inbetriebnahme des Backend des Repositoriums**

Operatives Ziel: Einrichtung eines voll funktionsfähigen Backends mit REST-API und OAI-PMH-Schnittstelle, angepasstem Datenmodell, verteilte Speicherlösung und Nutzer-/Rechtmanagement incl. Verzeichnisdienst. Die Plattform bekommt einen Grundstock an Daten mit der Projektdatenbank der HFBK.

Messbarkeit: Die Backend-Software ist installiert und von außerhalb der HFBK zugänglich. Daten können über die REST-API (Frontend) wie auch die OAI-PMH-Schnittstelle (Schaufenster) abgefragt werden. Daten können über die REST-API bearbeitet sowie neue Daten angelegt werden.

Termin: 31.3.2020

- **Installation und Inbetriebnahme des Frontend des Repositoriums**

Operatives Ziel: Einrichtung eines Frontend zur nutzerfreundlichen Bearbeitung der Daten.

Messbarkeit: Die Webseite des Frontends ist online. Angemeldete Nutzer*innen können auf dem Frontend Daten betrachten, sichten und neue anlegen. Anonyme Nutzer*innen können auf einem Frontend Daten betrachten. Abfrage von FIS-Daten gemäß Leistungskatalog ist möglich.

Termin: 15.9.2020

- **Entwicklung von Schulungen und Unterstützungsangeboten**

Operatives Ziel: Entwicklung von Schulungskonzepten und Durchführung von Workshops zur Vermittlung der Plattform unter den Mitgliedern der Hochschule.

Messbarkeit: Es wurde eine regelmäßige FDM-Sprechstunde eingerichtet. Es wurde ein FDM-Workshop vorbereitet und durchgeführt. Es hat ein Austausch mit den anderen Hochschulen über weitere Unterstützungsangebote stattgefunden.

Termin: 30.11.2020

- **Konzept einer Verstetigung des Serviceangebots**

Operatives Ziel: Erstellen eines Betriebskonzepts, das Voraussetzungen für einen Dauerbetrieb der Plattform skizziert.

Messbarkeit: Es liegt ein IT-Wartungskonzept vor, das technische Voraussetzungen eines Dauerbetriebes beschreibt. Es liegt ein organisatorisches Betriebskonzept vor, das personelle, technische und finanzielle Ressourcen, die für den Dauerbetrieb notwendig sind, benennt.

Termin: 15.9.2020

HFMT

- **Repositorium: Analyse und Bewertung verschiedener Softwareprodukte**

Operatives Ziel: Die Software ist ausgewählt und wurde getestet.

Messbarkeit:

- Es hat ein Erfahrungsaustausch mit anderen Hochschulen stattgefunden.
- Es sind drei Softwareprodukte zur Evaluation ausgewählt worden.
- Die ausgewählten Systeme sind auf Erfüllung der HfMT-spezifischen Anforderungen geprüft worden.
- Ein Testbetrieb der ausgewählten Software hat stattgefunden.

Termin: 30. April 2020

- **Installation und Inbetriebnahme des Repositoriums**

Operatives Ziel: Die ausgewählte Software ist installiert, das Repositorium ist in Betrieb genommen. Sollte sich aus der Bedarfsanalyse ergeben, dass die Einrichtung einer individuellen Repositoriumslösung nicht dem Bedarf der HfMT entspricht, wird alternativ auf eine externe Repositoriumslösung ausgewichen, die dauerhaft zur Verfügung gestellt werden kann.

Messbarkeit:

- Mit der IT sind zeitliche und organisatorische Absprachen über Installation und Inbetriebnahme getroffen worden.
- Die ausgewählte Software ist installiert worden. (alternativ: Es wurde ein externes Repositorium eingebunden.)
- Das Repositorium ist in Betrieb genommen. (alternativ: Der Zugriff auf das externe Repositorium ist allen Hochschulangehörigen möglich.)
- Es sind in Zusammenarbeit mit der IT Wartungsstandards vereinbart worden (entfällt ggf.).
- Es wurden ein Betriebskonzept und Nutzungsbestimmungen für das Repositorium erstellt.

Termin: 31. Dezember 2020

- **Erarbeitung hochschulinterner Workflows**

Operatives Ziel: HfMT-FDM-Website ist erstellt und online, hochschulinterner Workflows zu Betrieb und Nutzung des Repositoriums sind erarbeitet.

Messbarkeit:

- Es hat ein Erfahrungsaustausch mit anderen Hochschulen stattgefunden.
- Die IT ist kontaktiert und bereitet die Einrichtung einer FDM-Website vor.
- Es wurden hochschulinterne Workflows zu Betrieb und Nutzung des Repositoriums erarbeitet.
- Das FDM-Angebot wurde auf eine Service-Website der HfMT überführt.
- Die Website ist online.

Termin: 31. August 2020

- **Entwicklung von Unterstützungsangeboten**

Operatives Ziel: Verschiedene Unterstützungsangebote sind konzipiert und wurden an die Forschenden kommuniziert.

Messbarkeit:

- Alle Hochschulangehörigen wurden per Rundmail über das Repositorium und die Service-Website informiert.
- Es wurde eine regelmäßige FDM-Sprechstunde eingerichtet.
- Es wurde ein FDM-Workshop vorbereitet und durchgeführt.
- Es hat ein Austausch mit den anderen Hochschulen über weitere Unterstützungsangebote stattgefunden.

Termin: 30. November 2020

- **Verstetigung des FDM-Serviceangebots an der HfMT**

Operatives Ziel: Die technischen und organisatorischen Voraussetzungen für die Einrichtung eines dauerhaften FDM-Serviceangebots sind erfüllt.

Messbarkeit: Vorbehaltlich einer gesicherten Finanzierung ab 2021 liegt ein Betriebskonzept für ein Forschungsdatenrepositorium vor, alternativ ggf. eine Nutzungsvereinbarung für ein extern betriebenes Repositorium.

Termin: 31. Dezember 2020

HCU

- **Schnittstelle zwischen repOS und dem Forschungsinformationssystem (PURE)**

Operatives Ziel: Schnittstelle zwischen repOS und dem Forschungsinformationssystem (PURE) der HCU über den DSPACE CONNECTOR.

Messbarkeit: Die Publikationen und Forschungsdaten werden von repOS ins PURE mit Hilfe vom DSPACE CONNECTOR migriert.

Termin: 31. August 2020 (Laut Implementierungsplan PURE)

- **Forschungsdaten unterschiedlicher Fachgebiete sind veröffentlicht**

Operatives Ziel: Eingabe bzw. Import von Forschungsdaten der unterschiedlichen Fachgebiete der HCU.

Messbarkeit: Eingabe/Import ist erfolgt.

- Architektur (29.02.2020)
- Bauingenieurwesen (30.04.2020)
- Geodäsie und Geoinformatik (30.06.2020)
- Stadtplanung (31.08.2020)
- Kultur der Metropole (30.09.2020)
- Urban Design und REAP (31.10.2020)

Termin: 31. Oktober 2020

- **Angebot für Schulungen und Workshops**

Operatives Ziel: Schulungen und Workshops für RDMO und das Datenrepositorium repOs

Messbarkeit: Workshops/Schulungen:

- Workshop-Programm des Referates für Forschung im Sommersemester und Wintersemester 2020 liegt vor.
- Es liegt ein Schulungskonzept vor. Das Konzept richtet sich an die Forschenden der HCU.
- Workshops und Schulungen werden 2X im Jahr 2020 und darüber hinaus stattfinden.

Termin: 31. Oktober 2020

- **Verstetigung der etablierten Services**

Operatives Ziel: Die Werkzeuge und Dienstleistungen -insbesondere REpOS, RDMO und Schulungen - stehen im Jahr 2020 und darüber hinaus zur Verfügung.

Messbarkeit: Es ist unbefristetes Personal für die entsprechenden Zuständigkeiten vorhanden.

Termin: 31.10.2020

TUHH

- **Automatisierte Speicherung wissenschaftlicher Software**

Operatives Ziel: Repositories vom TUHH-Gitlab und von GitHub werden auf TUHH Open Research archiviert und sind gesichert und zitierfähig.

Messbarkeit:

- Nutzer*innen können Repositories von collaborating.tuhh.de über eine Schnittstelle in TUHH Open Research speichern. DINI Zertifikat 2019
- Nutzer*innen können Repositories von GitHub über eine Schnittstelle in TUHH Open Research speichern.

Termin: 31. Oktober 2020

- **TUHH Open Research wird bei Bedarf erweitert**

Operatives Ziel: Das Repository wird um CKAN und/oder Datei-Viewer erweitert, wenn sich aus der Nutzung Bedarf ergibt.

Messbarkeit:

- Auswertung der Anforderungen liegt vor (30.06.2020)
Bei Bedarf:
 - Tabellarische Daten können online ausgewertet werden
 - Weitere Viewer sind integriert

Termin: 31. Oktober 2020

- **TUHH Open Research ist zertifiziert**

Operatives Ziel: TUHH Open Research erfüllt die Standards an ein Repository für Forschungsdaten und Open-Access-Publikationen.

Messbarkeit:

TUHH Open Research hat folgende Zertifikate beantragt bzw. erhalten:

- CORE Trust Seal
- DINI Zertifikat 2019

Termin: 31. Oktober 2020

- **TUHH Open Research verwendet DSpace-CRIS 7**

Operatives Ziel: Wenn DSpace-CRIS 7 in einer Version vorliegt, die alle notwendigen Funktionen für TUHH Open Research enthält, erfolgt eine Umstellung auf DSpace-CRIS 7

Messbarkeit:

- Die TUHH hat sich an der Entwicklung von DSpace 7 beteiligt
- Die Migration auf DSpace-CRIS 7 ist erfolgt (Voraussetzung DSpace-CRIS 7 ist rechtzeitig verfügbar)
oder
- Die Migration auf DSpace-CRIS 7 ist geplant (Voraussetzung DSpace 7 ist verfügbar)

Termin: 31. Oktober 2020

- **Weiterentwicklung Schulungs- und Beratungsangebot**

Operatives Ziel: Ein modulares Angebot für nachhaltiges Forschungsdatenmanagement ist verfügbar.

Messbarkeit:

- Es gibt ein Angebot in Zusammenarbeit mit der Graduiertenakademie der TUHH
- Mindestens ein Workshop hat 2020 stattgefunden
- Es gibt ein persönliches Beratungsangebot innerhalb der TUHH

Termin: 31. Oktober 2020

- **Verstetigung der etablierten Services**

Operatives Ziel: Die eingeführten Services stehen über 2020 - insbesondere TUHH Open Research, Datenmanagementplanung und Beratung und Schulung - hinaus zur Verfügung.

Messbarkeit:

- Es ist entfristetes Personal für die entsprechenden Zuständigkeiten vorhanden.

Termin: 31.10.2020

UHH

- **Zertifizierung des FDR**

Operatives Ziel: Das FDR erfüllt die Standards der Core Trust Seal Zertifizierung.

Messbarkeit: Das FDR ist nach Core Trust Seal zertifiziert.

Termin: 01.09.2020

- **Previewer für weitere Dateitypen**

Operatives Ziel: Nach Bedarf bei den Forschenden sollen neue Previewer zur Betrachtung bestimmter Dateitypen im FDR entwickelt werden.

Messbarkeit: Preview für bestimmte Dateitypen ist im FDR vorhanden.

Termin: 31.10.2020

- **Invenio RDM als Codebasis**

Operatives Ziel: fdr.uni-hamburg.de verwendet nicht mehr die (derzeitige) Codebasis von zenodo.org, sondern Invenio RDM.

Messbarkeit: Der Code im UHH-GitLab basiert auf Invenio RDM.

Termin: 01.11.2020

- **Automatisierter Upload von Forschungsdaten**

Operatives Ziel: Forschungsdaten sollen automatisiert über die API in das Repositorium überführbar sein. Dazu gibt es ein dokumentiertes Verfahren.

Messbarkeit: Mindestens ein Forschungsprojekt nutzt die Möglichkeit, automatisiert FD im laufenden Projektbetrieb in das Repositorium zu überführen.

Termin: 01.07.2020

- **Gebrandete Communities**

Operatives Ziel: Im Repositorium können für unterschiedliche Nutzergruppen Communities mit individuellem Erscheinungsbild und angepassten Metadaten erstellt werden.

Messbarkeit: Neben der bereits existierenden Community für das UKE soll mindestens eine weitere angepasste Community eingerichtet sein.

Termin: 01.10.2020

- **Weiterentwicklung Schulungen und Beratungen**

Operatives Ziel:

- Weitere Ganztages-Workshops "Einführung ins nachhaltige Forschungsdatenmanagement" sollen stattfinden.
- Konzepte zu modularisierten Workshops (Dauer ca. 2 h), z.B. Datenmanagement Plan, Datenbereinigung, Rechtliches etc., sollen entwickelt werden.
- Eine Zusammenarbeit mit Anbietern von Kursen zu "Guter Wissenschaftlicher Praxis" an der UHH wird angestrebt.
- Beratungsangebote (z.B. offene Sprechstunde) werden an die Forschenden kommuniziert.

Messbarkeit: Mindestens ein FDM Workshop hat 2020 an der UHH stattgefunden.

Termin: 31.10.2020

- **Verstetigung der etablierten Services**

Operatives Ziel: Die eingeführten Services (insbes. FDR, DMP und Beratung/Schulung) stehen über 2020 hinaus zur Verfügung.

Messbarkeit: Es ist entfristetes Personal für die entsprechenden Zuständigkeiten vorhanden.

Termin: 31.12.2020

UKE

- **Entwurf der Datenschutzfolgeabschätzung für das FDR-Portal der UHH**

Operatives Ziel: Rechtliche Grundlage für die Nutzbarkeit des UHH-Forschungsdatenrepositoriums für schützenswerte Daten.

Messbarkeit: Entwurf der Datenschutzfolgeabschätzung liegt vor

Termin: 30.04.2020

- **Schulungsmaterialien für die Veröffentlichung schützenswerter Daten**

Operatives Ziel: An Hand der erstellten Materialien können Schulungen zur Nutzung des UHH-Forschungsdatenrepositoriums für die Veröffentlichung schützenswerter Daten durchgeführt werden.

Messbarkeit: Materialien zu Schulungen für die Nutzung des Verschlüsselungsportal und des Forschungsdatenrepositoriums stehen zur Verfügung

Termin: 30.04.2020

- **Finalisierung des Verschlüsselungsportals zum Upload schützenswerter Daten in das FDR der Uni Hamburg**

Operatives Ziel: Die technische und rechtliche Grundlage für die Nutzbarkeit des Verschlüsselungsportals durch Anwender ist geschaffen

Messbarkeit:

- Weiterentwicklung des Mockups zur releasefähigen Software auf Basis des Konzepts
- Technische Dokumentation und Datenschutzfolgeabschätzung für das Verschlüsselungsportal
- Bereitstellen des Quellcodes auf öffentlichem Code-Repository
- Bereitstellung der Software zur Nutzung für alle Standorte

Termin: 30.06.2020

- **Bereitstellen des Datenmanagementplanungstools für das UKE mit spezifischen Fragenkatalog für das UKE**

Operatives Ziel: Nutzung des DMP-Tools der UHH für UKE-Forscher ermöglichen.

Messbarkeit:

- Erstellung eines UKE-spezifischen Fragenkatalog für die Datenmanagementplanung
- Einbindung UKE-spezifischer Fragenkataloge in DMP-Tool der UHH
- Vorstellung und Nutzung im Pilotbereich mit UKE-spezifischem Fragenkatalog

Termin: 30.06.2020

- **Wissenstransfer: Datenschutzerfordernungen für schützenswerte und personenbezogene Daten**

Operatives Ziel: Wissenstransfer im FDM-Projektteam

Messbarkeit:

- Erstellung einer Präsentation zur Vorstellung im FDM Projektteam
- Übergabe von Vorlagen für datenschutzrelevante Dokumente

Termin: 30.10.2020

- **Verstetigung der etablierten Services**

Operatives Ziel: Die eingeführten Services stehen über 2020 hinaus zur Verfügung.

Messbarkeit: Services wurden an die Forschungs-IT des UKE mit entsprechender Dokumentation übergeben.

Termin: 31.10.2020